

Pérez Rivas, N. (2022). La circunstancia agravante de alevosía doméstica: su aplicación jurisprudencial a las mujeres mayores víctimas mortales de la violencia de género. En Revista General de Derecho Penal (Número 38, pp. 1-29). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14772521>

LA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DE ALEVOSÍA DOMÉSTICA: SU APLICACIÓN JURISPRUDENCIAL A LAS MUJERES MAYORES VÍCTIMAS MORTALES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO¹

NATALIA PÉREZ RIVAS

Ayudante Doctora de Derecho Penal
Universidade de Santiago de Compostela
natalia.perez.rivas@usc.es

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1358-2276>

RESUMEN: La vulnerabilidad de la mujer es consustancial a la propia estructura social fundada sobre las bases del dominio patriarcal. Ello explica por qué la violencia de género afecta de forma transversal a todas las mujeres con independencia de su clase social, etnia, religión, nacionalidad o edad. Respecto a este último factor, la especial vulnerabilidad que presentan las mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género ha llevado a que en el Pacto de Estado se incluya, como una de las medidas a implementar, la realización de estudios que incidan sobre su situación. Los datos muestran que el 8,89% de las mujeres víctimas mortales de la violencia de género entre los años 2003 a 2021 tenían más de 61 años. En los años 2004, 2012 y 2020, este fue el segundo grupo de edad en que se registró un mayor número víctimas mortales. El presente trabajo tiene por objeto analizar el tratamiento jurídico penal de estas muertes y, más concretamente, la aplicación de la circunstancia agravante de alevosía. A tal efecto, se establecen pautas para una configuración de la alevosía doméstica con perspectiva de género.

PALABRAS CLAVE: asesinato, violencia de género, mujeres mayores, alevosía, perspectiva de género.

SUMARIO: I. Violencia de género y edad. II. La incidencia de muertes por violencia de género en las mujeres mayores de 61 años: aspectos sociodemográficos y contexto comisivo. 2.1. Aspectos sociodemográficos: víctima y agresor. 2.2. Características de la relación de pareja. 2.3. Contexto comisivo y reacción del agresor. III. La circunstancia agravante de alevosía: especial referencia a la alevosía doméstica. 3.1. Definición legal. 3.2. Elementos. 3.3. Modalidades de alevosía tradicionales. 3.4. La alevosía doméstica: su configuración desde una perspectiva de género. IV. Conclusiones. V. Bibliografía

¹ Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación «Mujeres mayores de 65 años, especial vulnerabilidad y (re)victimización en el proceso penal» (USC 2021), otorgado en el marco de la Convocatoria de ayudas a la investigación de la Universidad de Santiago de Compostela para la realización de proyectos destinados al desarrollo de medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para el año 2021.

THE AGGRAVATING CIRCUMSTANCE OF DOMESTIC MALICE AFORETHOUGHT: ITS JURISPRUDENTIAL APPLICATION TO ELDERLY WOMEN WHO ARE FATAL VICTIMS OF GENDER VIOLENCE

ABSTRACT: Women's vulnerability is inherent to the very social structure founded because of patriarchal dominance. This explains why gender-based violence affects all women across the board, regardless of their social class, ethnicity, religion, nationality, or age. Regarding this last factor, the special vulnerability of women over sixty-five who are victims of gender violence has led the Pact of State to include, as one of the measures to be implemented, the conducting of studies that have an impact on their situation. The data show that 8.89% of the women who died as victims of gender violence between 2003 and 2021 were over 61 years of age. In the years 2004, 2012 and 2020, this was the second age group with the second highest number of fatalities. The aim of this paper is to analyse the criminal legal treatment of these deaths and, more specifically, the application of the aggravating circumstance of malice aforethought. To this end, guidelines are established for a configuration of domestic aggravation with a gender perspective.

KEYWORDS: murder, gender-based violence, older women, malice aforethought, gender perspective.

SUMMARY: I. Gender-based violence and age. II. The incidence of gender-based violence deaths in women over 61 years of age: socio-demographic aspects and commissive context. 2.1. Socio-demographic aspects: victim and aggressor. 2.2. Characteristics of the couple's relationship. 2.3. Commissive context and the aggressor's reaction. III. The aggravating circumstance of malice aforethought: special reference to domestic malice aforethought. 3.1. Legal definition. 3.2. Elements. 3.3. Traditional forms of malice aforethought. 3.4. Domestic malice aforethought: its configuration from a gender perspective. IV. Conclusions. V. Bibliography

I. VIOLENCIA DE GÉNERO Y EDAD

La violencia de género² -entendida esta como la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia³- es un problema acuciante en la sociedad actual. Así, la prevalencia mundial de actos de violencia física y/o sexual hacia la mujer por parte de su pareja es del 30%⁴. Por continentes, la incidencia media de actos de violencia física contra la mujer por parte de su pareja es más acusada en Oceanía (37,6%), situándose en el extremo opuesto Europa (19,7%)⁵. En cuanto a España, los resultados derivados de la última “Macroencuesta de violencia contra la mujer” revelan que el 26,78% de las mujeres encuestadas habían sufrido algún acto de violencia psicológica de control, el 22,47% violencia psicológica emocional y el 13,62% violencia física o sexual⁶.

El imaginario colectivo identifica a las víctimas prototípicas de la violencia de género, principalmente, son mujeres situadas en la franja de edad de los 30 a los 44 años y con hijos a su cargo⁷. Las mujeres comprendidas en estos grupos de edad, junto con las adolescentes, son la población diana a la que se dirigen las campañas de prevención y sensibilización sobre la violencia de género, así como los programas destinados a la igualdad⁸. No obstante, circunscribir la problemática de la violencia de género a estos sectores de la población conlleva una excesiva simplificación de este fenómeno criminal que obvia el hecho de que “no existe un modelo de víctima, no existe un tipo unívoco de superviviente, no existen patrones a los que ajustarse, porque la diversidad de ellos es

² La elección de esta terminología en vez de la que hace referencia a la violencia contra las mujeres tiene su razón de ser en el hecho de que “la noción de violencia contra las mujeres (...) presenta un riesgo, sobre todo si pensamos en mujeres mayores: al no decir nada acerca de la estructura patriarcal que posibilita la violencia, podría llevar a identificar a las mujeres como seres biológicamente débiles, blancos naturales de la violencia y, por ello, necesitadas de tutela y protección paternalista. Consideramos que este riesgo es particularmente intenso en el caso de las mujeres mayores. En su caso, de hecho, la eliminación del apelativo ‘de género’ puede llevar a situar la violencia que se ejerce contra ellas bajo el paraguas de la violencia contra personas mayores (algo que, por otra parte, numerosas investigaciones ya hacen); olvidando que la causa primera de esta violencia se sitúa en el nivel de la estructura patriarcal”. DAMONTI, Paola / ITURBIDE RODRIGO, Rut / AMIGOT LEACHE, Patricia: *Violencia contra las mujeres mayores. Interacción del sexismo y edadismo*, Instituto Navarro para la Igualdad, Pamplona, 2020, pp. 8-9.

³ Art. 1.1. de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género (en adelante, LOVG).

⁴ WORLD HEALTH ORGANIZATION: *Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence*, WHO Press, Geneva, 2013, p. 2 y p. 16.

⁵ PAZ BERMÚDEZ, María / MELÉNDEZ DOMÍNGUEZ, Montserrat: “Análisis epidemiológico de la violencia de género en la Unión Europea”, *Anales de Psicología*, 2020, vol. 36, nº 3, p. 380. La prevalencia media fue de 32,7% en África, de 28,2% en América y de un 22,5% en Asia.

⁶ DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: *Macroencuesta de violencia contra la mujer*, Ministerio de Igualdad, Madrid, 2020, p. 15, p. 36 y p. 46.

⁷ RAMOS TORO, Mónica (coord.): *Diagnóstico de la violencia de género que sufren las mujeres mayores de 60 años en la ciudad de Madrid*, Dirección General de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid, 2020, p. 55; RED2RED: *La violencia de género contra las mujeres mayores en la población aragonesa*, Zaragoza, Instituto Aragonés de la Mujer, 2018, p. 53; GRACIA IBÁÑEZ, Jorge: “Una mirada interseccional sobre la violencia de género contra las mujeres mayores”, en *Oñati Socio-Legal Series (on line)*, 5 (2), 2015, p. 550.

⁸ DAMONTI / ITURBIDE RODRIGO, 2021, p. 233; JIMÉNEZ JAÉN, 2021, pp. 76-77; RAMOS TORO, Mónica (coord.): *Diagnóstico de la violencia de género...*, cit., p. 57.

enorme y lo único que tienen en común estas mujeres es justamente ser víctimas”⁹. No debemos olvidar que “la vulnerabilidad de la mujer no es consustancial a su posición jurídica dentro de la familia ni tampoco a sus condiciones personales...sino a la propia estructura social fundada todavía sobre las bases del dominio patriarcal”¹⁰. Ello explica por qué la violencia de género afecta de forma transversal a todas las mujeres con independencia de su clase social, etnia, religión, nacionalidad o edad¹¹.

Respecto a este último factor, la especial vulnerabilidad que presentan las mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género¹² ha llevado a que en el Pacto de Estado se incluya, como una de las medidas a implementar, la realización de estudios que incidan sobre su situación ante su actual invisibilidad¹³ (medida nº 136 del informe de la Ponencia del Senado)¹⁴. De conformidad con los datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer del año 2019, el 8,5% de las mujeres de 65 o más años encuestadas afirmaron haber sido víctimas de actos violencia física y/o sexual por parte de alguna pareja a lo largo de su vida, en tanto que el 22,9% señaló haber sufrido violencia psicológica¹⁵. Esa violencia no hace referencia a un hecho puntual, sino que constituye la forma normal de relacionarse de la pareja que se remonta al inicio de la relación¹⁶. Así, en una encuesta realizada entre las usuarias mayores de 65 años del servicio ATENPRO¹⁷, el 40% de las mujeres indicaron haber sufrido actos de violencia de género por su pareja actual o su expareja durante más de 40 años y, el 27 %, de 20 a 30 años¹⁸. Idénticos resultados fueron obtenidos por Meneses Falcón *et al.*

⁹ HERNANDO GÓMEZ, Mentxu / LAESPADA, Teresa: “Víctimas de violencia de género mayores de sesenta y cinco años: análisis interseccional de vulnerabilidades y nuevas formas de maltrato”, *Zerbitzuan: Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria*, núm. 75, 2021, p. 17.

¹⁰ LAURENZO COPELLO, Patricia: “La violencia de género en la ley integral: valoración político-criminal”, *RECPC*, 07-08, 2005, p. 4.

¹¹ GRACIA IBAÑEZ, Jorge: “La violencia de género contra las mujeres mayores. Un acercamiento socio-jurídico”, *Derechos y libertades: Revista de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos*, núm. 27, 2012, p. 300.

¹² Las mujeres mayores de 65 años representaban, en el año 2021, el 21,83% de las mujeres de la población española.

¹³ Ello es como consecuencia de la doble discriminación que las mujeres mayores experimentan por efecto de la intersección entre sexismo y edadismo. DAMONTI, Paola / ITURBIDE RODRIGO, Rut / AMIGOT LEACHE, Patricia: *Violencia contra las mujeres mayores...*, cit., p. 3 y pp. 9-10; DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO / CRUZ ROJA ESPAÑOLA: *Estudio sobre las mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género*, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Madrid, 2019, p. 14.

¹⁴ RÚA VIEITES, Antonio / CHARRO BAENA, María Belén / UROZ OLIVARES, Jorge / MENESES FALCÓN, María del Carmen: *La violencia de género en la pareja o en la expareja de mujeres mayores de 60 años*, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 2018, p. 7. Una medida del mismo tenor se contempla en Pacto Municipal contra la violencia de género acordado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 27 de noviembre de 2019.

¹⁵ DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: *Macroencuesta de violencia...*, cit., pp. 247-248.

¹⁶ JIMÉNEZ JAÉN, Marta Esther (dir.): *Proyecto GAIA: Estudio sobre la situación de las mujeres mayores de 65 años que sufren violencia de género en la Isla de Tenerife*, Universidad de la Laguna, Tenerife, 2021, pp. 83-85; DAMONTI, Paola / ITURBIDE RODRIGO, Rut / AMIGOT LEACHE, Patricia: *Violencia contra las mujeres mayores...*, cit., p. 56; DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO / CRUZ ROJA ESPAÑOLA: *Estudio sobre las mujeres mayores de 65 años...*, cit., p. 69.

¹⁷ El Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO) es una modalidad de servicio que ofrece a las víctimas de violencia de género una atención inmediata, ante las eventualidades que les puedan sobrevenir, las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en que se encuentren.

¹⁸ DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO / CRUZ ROJA ESPAÑOLA: *Estudio sobre las mujeres mayores de 65 años...*, cit. p. 9.

(2018) en el estudio realizado entre las residentes en centros de mayores de la Comunidad Autónoma de Madrid en que constataron que el número medio de años de matrimonio o en convivencia de las mujeres encuestadas maltratadas fue de 35,1 años y la moda 50 años. Por su parte, la investigación dirigida por Jiménez Jaén (2021) constató a través de una encuesta realizada por 40 usuarias de los servicios de atención y acogida de violencia de género insulares que el 32,5% de las mujeres entrevistadas habían sido maltratadas durante más de 50 años¹⁹. Estos datos son coincidentes con los obtenidos en el estudio realizado por la Delegación del Gobierno contra la violencia de género y Cruz Roja Española conforme a los que el maltrato se había prolongado con relación al 28% de las encuestadas entre 40 y 49 años, en tanto que en un 12% de los casos entre 50 y 58 años²⁰. Ello incide de forma notable en su habituación a la situación, en una mayor normalización de los hechos²¹, en una menor conciencia de la violencia vivida²², en su resignación ante la violencia que sufre²³, en una salud psicofísica debilitada, menores posibilidades de recuperación, etc. Estos factores, unidos a la posible dependencia económica, el miedo al estigma social o a romper los lazos familiares, a la consideración del matrimonio como institución indisoluble²⁴, así como una socialización en un marco patriarcal basado en el rol secundario de la mujer y su sometimiento a la voluntad de las figuras masculinas de referencia (padre y marido)²⁵, las lleva a mantener la relación²⁶ y a guardar silencio en cuanto a la situación sufrida²⁷. Así, los datos de la citada Macroencuesta revelan que solo un 22,8% de las mujeres de 65 o más años víctimas de violencia de género han acudido a servicios de asistencia a las víctimas como consecuencia del desconocimiento de su existencia, en tanto que un 54,5% ha relatado los hechos a personas de su entorno, frente a un 37,3% y un 81,5%,

¹⁹ JIMÉNEZ JAÉN, Marta Esther (dir.): *Proyecto GAIA: Estudio sobre la situación de las mujeres mayores de 65 años...*, cit., p. 83.

²⁰ DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO / CRUZ ROJA ESPAÑOLA: *Estudio sobre las mujeres mayores de 65 años...*, cit., pp. 69-70.

²¹ DAMONTI, Paola / ITURBIDE RODRIGO, Ruth: "Violencia de género en la pareja en mujeres mayores. Obstáculos específicos a la búsqueda de ayuda y a la separación", *Investigaciones feministas*, vol. 12, núm. 1, 2021, p. 230; DAMONTI, Paola / ITURBIDE RODRIGO, Ruth / AMIGOT LEACHE, Patricia: *Violencia contra las mujeres mayores...*, cit., pp. 17-18, pp. 60-61 y pp. 80-81; RED2RED: *La violencia de género contra las mujeres mayores...*, cit., pp. 55-56; GRACIA IBÁÑEZ, Jorge: "Una mirada interseccional...", cit., p. 560.

²² Evidenciando este hecho, en la Macroencuesta sobre la violencia contra las mujeres en Aragón (2006), la tasa por cada 100 mujeres mayores de 65 años considerada técnicamente como maltratada alcanza el 7,6. No obstante, cuando eran las propias mujeres las que se autodefinían como maltratadas, la tasa descendía al 2,721.

²³ DAMONTI, Paola / ITURBIDE RODRIGO, Ruth: "Violencia de género en la pareja en mujeres mayores...", cit., pp. 230-231; DAMONTI, Paola / ITURBIDE RODRIGO, Ruth / AMIGOT LEACHE, Patricia: *Violencia contra las mujeres mayores...*, cit., pp. 64-65 y pp. 80-81.

²⁴ DAMONTI, Paola / ITURBIDE RODRIGO, Ruth: "Violencia de género en la pareja en mujeres mayores...", cit., p. 231.

²⁵ DAMONTI, Paola / ITURBIDE RODRIGO, Ruth / AMIGOT LEACHE, Patricia: *Violencia contra las mujeres mayores...*, cit., p. 59; RAMOS TORO, Mónica (coord.): *Diagnóstico de la violencia de género...*, cit., pp. 46-47; DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO / CRUZ ROJA ESPAÑOLA: *Estudio sobre las mujeres mayores de 65 años...*, cit., p. 16 y p. 86; FUNDACIÓN EDE: *La variable edad en la intervención con las mujeres víctimas de violencia de género*, Fundación EDE, Euskadi, 2010, p. 28.

²⁶ Conforme a los datos de la Macroencuesta, el porcentaje de mujeres mayores de 65 años que rompen la relación por violencia de género es del 49,4%, frente al 81,4% de las mujeres jóvenes o adultas que adoptan esta decisión. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO / CRUZ ROJA ESPAÑOLA: *Estudio sobre las mujeres mayores de 65 años...*, cit., p. 24.

²⁷ HERNANDO GÓMEZ, Mentxu / LAESPADA, Teresa: "Víctimas de violencia de género mayores de sesenta y cinco años...", cit., p. 7, p. 15, p. 17 y p. 18; DAMONTI, Paola / ITURBIDE RODRIGO, Ruth: "Violencia de género en la pareja en mujeres mayores...", cit., pp. 233-234; DAMONTI, Paola / ITURBIDE RODRIGO, Ruth / AMIGOT LEACHE, Patricia: *Violencia contra las mujeres mayores...*, cit., pp. 61-63.

respectivamente, del resto de mujeres²⁸, lo que se explica por la idea antañona arraigada de que ello se trataba de un problema privado. Por lo que atañe a la denuncia de los hechos, las mujeres de 65 años o más han procedido a ello en menor medida que las mujeres de 16 a 64 años (17,6% y 22,5%, respectivamente) y, cuando lo hacen, tardan una media de 26 años y 3 meses²⁹. Es cierto que en los últimos tiempos se observa un cambio de tendencia como lo muestra el hecho de que, entre los años 2013 y 2019, el número de mujeres mayores de 65 años con medida cautelar u orden de protección se incrementó en un 26,60% (Gráfico nº 1). De hecho, en el año 2019, los mayores aumentos se registraron entre las mujeres de 75 y más años (25,0%) y de 70 a 74 años (15,6%) (Gráfico nº 2).

Gráfico nº 1. Víctimas de violencia de género mayores de 65 años (2013-2019)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

Gráfico nº 2. Tasa de variación víctimas violencia de género por grupos de edad. 2018-2019

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

Pese a ello, resultan alarmantes los datos que se verifican en el estudio de Meneses Falcón *et. al* (2018) conforme a los que el 24,4% de las mujeres mayores de 60 años que han sufrido maltrato desconocían la existencia de recursos o servicios de atención al maltrato, en tanto que el 14,4% afirmó no disponer de información sobre la LO 1/2004³⁰. Ello, sin duda, intensifica su vulnerabilidad y las dificultades de salir de ese círculo de violencia al ignorar los recursos asistenciales puestos a su disposición, así como de los derechos de que son titulares³¹. Al mismo tiempo, evidencia lo errático de centrar las campañas de prevención de la violencia de género solo en concretos grupos de población -los anteriormente señalados- que, por otro lado, son las que, según las

²⁸ DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: *Macroencuesta de violencia...*, cit., pp. 115-119.

²⁹ GÓMEZ PLAZA, Ana / VILLAJOS POZUELO, Sandra / CANDEIRA DE ANDRÉS, Lucía / HERNÁNDEZ GOMEZ, Ayin: *Estudios sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en verbalizar su situación*, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Madrid, 2019, p. 47.

³⁰ En el estudio realizado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género sobre la percepción social de la violencia de género se constató que las mujeres mayores de 60 años referían en mucha menor medida que el resto de grupo de edad conocer la LOVG (46% frente a 65%). MEIL LANDERWERLIN, Gerardo: *Percepción social de la violencia de género*, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2014, p. 120.

³¹ PÉREZ RIVAS, Natalia: *Los derechos de la víctima en el sistema penal español*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 67-205.

estadísticas, tienen mayor accesibilidad a la información a través de las TIC (Gráfico nº 3).

Gráfico nº 3. Población que ha usado internet de manera frecuente en los últimos tres meses por grupos de edad (2021)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de implementar una intervención institucional específica que se adapte a la específica realidad de las mujeres mayores víctimas de violencia de género³², grupo de edad que, a la luz de los datos expuestos, ostenta una elevada cifra negra de criminalidad consecuencia de su invisibilización³³.

II. LA INCIDENCIA DE MUERTES POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS MUJERES MAYORES DE 61 AÑOS: ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y CONTEXTO COMISIVO

Desde el año 2003 hasta el 2021, han fallecido un total de 1.125 mujeres por violencia de género. De ellas, 169 tenían más de 61 años. El promedio total interanual de muertes por violencia de género acaecidas entre 2003 y 2021 fue de 59,21 y, en la franja de edad objeto de nuestro interés, de 8,89 (Gráfico nº 4).

³² DAMONTI, Paola / ITURBIDE RODRIGO, Ruth: "Violencia de género en la pareja en mujeres mayores...", cit., pp. 233-234; DAMONTI, Paola / ITURBIDE RODRIGO, Rut / AMIGOT LEACHE, Patricia: *Violencia contra las mujeres mayores...*, cit., p. 11 y pp. 113-115; RAMOS TORO, Mónica (coord.): *Diagnóstico de la violencia de género...*, cit., p. 216, p. 238, p. 241 y p. 263; JIMÉNEZ JAÉN, Marta Esther (dir.): *Proyecto GAIA: Estudio sobre la situación de las mujeres mayores de 65 años...*, cit., p. 85; DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO / CRUZ ROJA ESPAÑOLA: *Estudio sobre las mujeres mayores de 65 años...*, cit., pp. 15-16. En atención a ello, el 20 de junio de 2022 se ha procedido a licitar por la Comunidad Autónoma de Madrid la gestión de un dispositivo residencial que formará parte de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, destinado a la prestación de servicios de atención integral a mujeres de 65 años o más, víctimas de violencia de género. Disponible en: https://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354930275749&definicion=Contratos+Publicos&language=es&op2=PCON&pagename=PortalContratacion%2FPPage%2FPCON_contratosPublicos&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA

³³ JIMÉNEZ JAÉN, Marta Esther (dir.): *Proyecto GAIA: Estudio sobre la situación de las mujeres mayores de 65 años...*, cit., p. 88.

Gráfico nº 4. Evolución de muertes por violencia de género (2003-2021)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género

El 50,22% de las mujeres fallecidas por actos de violencia de género tenía entre 31-50 años, siendo el grupo de edad que presentó una mayor incidencia el de la franja situada entre los 31-40 años (27,29%). A partir de ahí, el porcentaje de muertes por violencia de género disminuye con la edad, observándose un repunte en las mujeres mayores de 61 años³⁴ (14,13% del total) (Gráfico nº 5). En los años 2004, 2012 y 2020, este fue el segundo grupo de edad en que se registró un mayor número víctimas mortales (el 18,57%, el 21,57% y el 23,40% del total, respectivamente). A este respecto, la jubilación del agresor y el empeoramiento de su estado de salud o el de su mujer son algunos de los factores que pueden actuar como intensificadores de la violencia de género en la tercera edad³⁵.

³⁴ Hasta el año 2008 los grupos de edad objeto de nuestro interés se conformaban de la siguiente manera: 51 a 64 años y 64 años o más. Desde el año 2009, los rangos de edad se conforman de la siguiente manera: 51 a 60 años, 61 a 70 años, 71 a 84 años y 85 años o más.

³⁵ JIMÉNEZ JAÉN, Marta Esther (dir.): *Proyecto GAIA: Estudio sobre la situación de las mujeres mayores de 65 años...*, cit., pp. 88-89; DAMONTI, Paola / ITURBIDE RODRIGO, Rut / AMIGOT LEACHE, Patricia: *Violencia contra las mujeres mayores...*, cit., pp. 15-16 y pp. 68-69; DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO / CRUZ ROJA ESPAÑOLA: *Estudio sobre las mujeres mayores de 65 años...*, cit., pp. 95-96; RAMOS TORO, Mónica (coord.): *Diagnóstico de la violencia de género...*, cit., pp. 36-37.

Gráfico nº 5. Distribución porcentual de mujeres muertas por violencia de género (2003-2021)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género

En cuanto a la tasa de mujeres muertas por violencia de género, la media fue de 3,21 por cada millón de mujeres de más de 21 años. Durante el periodo 2003-2020, por cada millón de mujeres de 31 a 40 años -grupo de edad en el que se registró un mayor número de muertes-4,51 fallecieron en el marco de la violencia de género. En el caso de las mujeres mayores de 61 años, la media fue de 1,41 por cada millón, alcanzando, en el año 2004, la cifra de 2,47 (Gráfico nº 6).

Gráfico nº 6. Tasa de mujeres muertas por violencia de género, según año y por grupo de edad (2003-2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género

2.1. Aspectos sociodemográficos: víctima y agresor

La media de edad de las mujeres mayores de 61 años fallecidas por violencia de género fue de 72,20 años. El rango de edad analizado fue desde los 61 a los 95 años, siendo el grupo en que más muertes se registraron el de los 65 a los 70 años (25,44%). Por lo que respecta a su nacionalidad, el 88,17% de las mujeres eran españolas, frente al 11,83% que eran extranjeras. En el análisis de las zonas geográficas de procedencia de las víctimas extranjeras encontramos que son las originarias de Europa las que arrojan el valor más elevado (90%). De las víctimas europeas, el 27,78% procedían de Alemania y el 22,22% de Reino Unido.

Tabla 1. Características sociodemográficas de las víctimas

	N	%
Edad (n= 169)		
61-64	33	19,53
65-70	43	25,44%
71-74	32	18,93%
75-80	30	17,75%
81-84	25	14,79%
85-90	4	2,37%
91-94	1	0,59%
95 en adelante	1	0,59%
Edad media (mín-máx)	72,20 (61-95)	
Nacionalidad (n= 169)		
España	149	88,17%
País Europeo	18	10,65%
Alemania	5	27,78%
Reino Unido	4	22,22%
Bélgica	3	16,67%
Portugal	2	11,11%
Bulgaria	1	5,56%
Dinamarca	1	5,56%
Finlandia	1	5,56%
Ucrania	1	5,56%
África	1	0,59%
Marruecos	1	100%
Asia	1	0,59%
China	1	100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género

La edad media de los agresores fue de 73,88 años (edad máxima 95 y edad mínima 41), situándose la mayoría en la franja de edad de los 75 a los 80 años (30,18%). En cuanto a la nacionalidad, el 89,35% eran españoles. De los extranjeros, el 94,44% eran europeos y, de ellos, el 35,29% eran alemanes y el 23,53% ingleses.

Tabla 2. Características sociodemográficas de los agresores

	N	%
Edad (n= 169)		
<60	11	6,51%
61-64	9	5,33%
65-70	35	20,71%

71-74	27	15,98%
75-80	51	30,18%
81-84	16	9,47%
85-90	13	7,69%
91-94	2	1,18%
95 en adelante	1	0,59%
Desconocida	3	1,78
Edad media (mín-máx)	73,88 (41-95)	
Nacionalidad (n= 169)		
España	151	89,35%
País Europeo	17	10,06%
Alemania	6	35,29%
Reino Unido	4	23,53%
Bélgica	3	17,65%
Bulgaria	1	5,88%
Dinamarca	1	5,88%
Finlandia	1	5,88%
Italia	1	5,88%
Asia	1	0,59%
China	1	100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género

2.2. Características de la relación de pareja

El análisis de la información disponible sobre la relación de pareja entre la víctima y su agresor muestra que el tipo de relación más habitual lo conformaban los cónyuges (84,62%), seguida de los compañeros sentimentales (8,28%) y los excónyuges (5,33%). En la mayoría de los casos, las víctimas tenían hijos (60,36%), siendo la media de 2,72. El 99,02% de las mujeres que eran madres tenían hijos en común con el agresor.

El 89,95% de las víctimas convivía con el agresor en el momento del suceso, aun cuando hubieran puesto término a la relación sentimental. Es más, en uno de esos supuestos, el agresor había asumido el papel de cuidador de la víctima la cual estaba afectada por un deterioro cognitivo moderado-severo y le habían diagnosticado una demencia mixta orgánica por consumo de alcohol y deterioro cortical del tipo Alzheimer, que le impedía tomar decisiones por sí sola.

Tabla 3. Características de la relación de pareja

	N	%
Convivencia en el momento de la agresión (n=169)		
Sí		89,95%
No		
Desconocido		
Tipo de relación (n= 169)		
Cónyuges	143	84,62%
Excónyuges	9	5,33%
Compañeros sentimentales	14	8,28%
Excompañeros sentimentales	3	1,76%
Hijos (n= 169)		
Sí	102	60,36%
No	67	39,64%
Número de hijos (n= 169)		

0	67	39,64%
1	25	14,79%
2	30	17,75%
3	23	13,61%
4	12	7,10%
5	9	5,33%
>6	3	1,78%
Paternidad		
Agresor	101	99,02%
Otra pareja	1	0,98%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género

2.3. Contexto comisivo y reacción del agresor

Las comunidades autónomas en las que se documentó un mayor número de mujeres mayores de 61 años fallecidas por violencia de género fueron Andalucía (42), la Comunidad Valenciana (20), Cataluña (18), Galicia (17) y la Comunidad de Madrid (16) (Gráfico nº 7). En términos relativos, las mayores tasas de muertes por violencia de género por cada 1.000 mujeres de más de 61 años se registraron en Melilla (0,14) y en Andalucía, Aragón, Asturias y Baleares (0,4 en las cuatro). La tasa media fue de 0,03 (Gráfico nº 8).

Gráfico nº 7. Total mujeres mayores de 61 años fallecidas por violencia de género, según CC.AA (2003-2021)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género

Gráfico nº 8. Tasa mujeres mayores de 61 años fallecidas por violencia de género, según CC.AA (2003-2021)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género

El arma blanca fue el medio comisivo más utilizado (45,56%)³⁶, seguido por los golpes con objetos contundentes (18,34%) y las armas de fuego (11,83%). En la mayoría de las muertes por violencia de género no existían denuncias previas (88,76%) y, solo en el 4,14% de los casos, la víctima contaba con una orden de protección. La reacción del agresor tras acometer la agresión mortal fue, mayoritariamente, la de terminar o intentar terminar con su vida (48,52%)³⁷, principalmente cuando el medio comisivo fue un arma blanca (51,22%, n= 42)³⁸.

Tabla 4. Contexto comisivo y reacción del agresor

	N	%
Medio comisivo (n=169)		
Arma blanca	77	45,56%
Golpes con objetos	31	18,34%
Armas de fuego	20	11,83%
Golpes	16	9,47%
Asfixia	8	4,73%
Estrangulamiento	7	4,14%
Arrojar al vacío	3	1,78%
Quemada	2	1,18%
Envenenamiento	1	0,59%
Desconocido	4	2,37%
Denuncias previas (n= 169)		
Sí	19	11,24%
No	150	88,76%
Orden de protección (n= 169)		
Sí	7	4,14%
No	162	95,86%
Reacción del agresor (n= 169)		
Suicidio	49	28,99%
Intento de suicidio	33	19,53%
Detención	49	28,99%
Entrega voluntaria	32	18,93%
Desconocido	6	3,55%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género

III. LA APLICACIÓN DE LA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DE ALEVOSÍA: ESPECIAL REFERENCIA A LA ALEVOSÍA DOMÉSTICA

De conformidad con lo preceptuado en el art. 139.1 CP, la condena por asesinato tendrá lugar cuando quede acreditado que la muerte de una persona se ha ejecutado con alevosía, con enseñamiento, por precio, recompensa o promesa o para facilitar la

³⁶ En atención a los datos obrante en el CGPJ: *Informe sobre los 1000 primeros casos...*, cit., p. 29 “el uso de arma blanca ha sido el método empleado en la mitad de los feminicidios registrados entre el 1-I-2003 y el 20-IV-2020”.

³⁷ Ampliamente sobre los datos relativos a las mujeres muertas por violencia de género seguidos del suicidio del agresor, FERNÁNDEZ TERUELO, Javier Gustavo: “Feminicidios de género: Evolución real del fenómeno, el suicidio del agresor y la incidencia del tratamiento mediático”, *REIC*, núm. 9, 2011, pp. 9-16.

³⁸ Por el contrario, en el *Informe sobre los 1000 primeros casos...*, cit., p. 29 se concluyó que “el 61% de los asesinatos cometidos con arma de fuego termina con el suicidio del agresor”, en tanto que “... solo el 15% de los asesinatos cometidos con otros métodos termina con el suicidio del agresor”.

comisión de otro delito o para evitar que se descubra. El análisis que, de forma anual, realiza el CGPJ en cuanto a las sentencias por delito de asesinato cometido en el ámbito de la violencia de género y doméstica muestran que la circunstancia agravante que concurre de forma mayoritaria en los casos de violencia de género es, tras el parentesco, la alevosía. Así, en el año 2018, de las 31 sentencias con asesinato dictadas, en el 77% se apreció la concurrencia de alevosía y, en el 28,6%, ensañamiento (CGPJ, 2020).

3.1. Definición

La circunstancia agravante de ejecutar el hecho con alevosía cuenta, en nuestro Código Penal, con tres manifestaciones: a) circunstancia agravante genérica de los delitos contra las personas (art. 22.1ª CP); b) circunstancia cualificadora del delito de asesinato (art. 139.1.3º CP); c) circunstancia agravante específica del delito de lesiones (art. 148.2º CP).

La modalidad alevosa concurrirá cuando “el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido”. La esencia de la alevosía radica, pues, en la inexistencia de probabilidades de defensa por parte de la persona atacada, bien mediante su anulación deliberada a través de concretos medios, modos o formas de ejecución de la agresión bien mediante el aprovechamiento consciente de su situación de indefensión, que permite al autor asegurar la ejecución de su acción sin riesgo alguno para su persona³⁹. Esta forma de proceder revela, sin lugar a duda, un plus de antijuridicidad de la conducta, así como una mayor peligrosidad y culpabilidad del autor que debe tener su reflejo en la pena a imponer.

3.2. Elementos

De la definición anteriormente transcrita podemos extraer los cuatro elementos cuya concurrencia se exigen para su apreciación⁴⁰:

Así, normativamente, esta circunstancia sólo se proyecta con relación a los delitos contra las personas (elemento normativo).

Los medios, los modos o las formas empleados por el autor en la comisión del hecho han de ser los objetivamente adecuados para asegurar su ejecución mediante la eliminación de las posibilidades de defensa de la víctima. No es suficiente, por tanto, el mero convencimiento del autor acerca de su idoneidad (elemento objetivo).

Ese concreto “modus operandi” ha de tender, directa y conscientemente, tanto a asegurar la ejecución del acto pretendido como a eliminar las posibilidades de defensa de la víctima (elemento subjetivo)⁴¹. Para su apreciación no es

³⁹ Entre otras, SSTS núm. 496/2018, de 23 de octubre; núm. 161/2017, de 14 marzo; núm. 719/2016, de 27 de septiembre; núm. 824/2015, de 12 de marzo; núm. 677/2015, de 25 de febrero; núm. 178/2013 de 29 de enero; núm. 7804/2012 de 7 de noviembre; núm. 178/2001, de 13 de febrero.

⁴⁰ Por todas, STS núm. 534/2019, de 5 de noviembre.

⁴¹ ARIAS EIBE, Manuel José: “La circunstancia agravante de alevosía: estudio legal, dogmático-penal y jurisprudencial”, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (RECPC)*, 07-03, 2005, p. 3.

necesario que el autor busque a propósito aniquilar las posibilidades de defensa de la víctima, sino que es suficiente con que, siendo consciente de la situación de indefensión en que aquélla se encuentre -independientemente de la causa generadora (alevosía objetivada)⁴²-, se aproveche de esa circunstancia⁴³. La jurisprudencia mayoritaria admite que la alevosía es apreciable tanto si el dolo respecto del resultado es directo o eventual, en la medida en que puede actuarse con dolo directo en la elección de los medios de ejecución en tanto que el fin perseguido por el autor con ello puede estar más o menos difuminado al no buscar un objetivo concreto, pero asumiendo, en todo caso, el concreto riesgo o resultado derivado de su forma de proceder (v. gr. la muerte de la víctima)⁴⁴.

Finalmente, debe comprobarse sí, efectivamente, se produjo una situación de total indefensión de la víctima que haya posibilitado la ejecución de la agresión sin riesgo alguno para el mismo (elemento teleológico), como lo evidenciaría la ausencia en el autor de arañazos, moratones o lesión alguna⁴⁵. En atención a ello, se excluye la concurrencia de alevosía en aquellos casos en los que el ataque se produce en el marco de una pelea o discusión violenta previa, al entenderse que en este supuesto se aprecian “posibilidades de defensa por parte del sujeto atacado en cuanto puede afirmarse que debe estar precavido ante una posible agresión de su contendiente”⁴⁶. No obstante, dado que la eliminación de toda posibilidad de defensa de la víctima que la alevosía exige ha de ser considerada desde la perspectiva de su real eficacia⁴⁷, su concurrencia sí resulta compatible con respuestas pasivas de protección⁴⁸ e, incluso, con posibles intentos defensivos de la víctima derivados del mero instinto de supervivencia, pero funcionalmente ineptas para hacer frente al agresor, comprometer su integridad física o generarle algún tipo de riesgo (v. gr. heridas en los antebrazos por intentar evitar los apuñalamientos; arañazos en el acusado)⁴⁹. Por tanto, la defensa que ha de confrontarse para evaluar el grado de desvalimiento del ofendido no es la meramente pasiva -como huir o esconderse del atacante-, sino la activa que procede de los medios defensivos con los que cuenta⁵⁰. Tampoco se tomará en consideración, a estos efectos, la

⁴² ARIAS EIBE, Manuel José: “La circunstancia agravante de alevosía...”, cit., p. 3.

⁴³ SSTS núm. 604/2019, de 5 de diciembre; núm. 750/2016, de 11 de octubre; núm. 178/2001, de 13 de febrero.

⁴⁴ SSTS núm. 680/2022, de 6 de julio; núm. 203/2018, de 25 de abril; núm. 128/2018 de 20 de marzo; núm. 114/2015, de 12 de marzo; núm. 455/2014, de 10 de junio; núm. 12/2014, de 24 de enero. ARIAS EIBE, Manuel José: “La circunstancia agravante de alevosía...”, cit., p. 6.

⁴⁵ STS núm. 299/2018, de 19 de junio.

⁴⁶ STS núm. 707/2015, de 13 de noviembre.

⁴⁷ STS núm. 64/2021, de 28 de enero.

⁴⁸ SAP de Madrid núm. 784/2018, de 12 de noviembre.

⁴⁹ SSTS núm. 218/2022, de 9 de marzo; núm. 991/2021, de 28 de enero; núm. 418/2021, de 19 de mayo; núm. 418/2020, de 21 de julio; núm. 696/2018, de 26 de diciembre; núm. 688/2018, de 20 de diciembre; núm. 299/2018, de 19 de junio; núm. 765/2017, de 27 de noviembre; núm. 51/2016, de 3 de febrero; núm. 626/2015, de 18 de octubre; núm. 455/2014, de 10 de junio; núm. 106/2012, de 22 de febrero; núm. 895/2011, de 15 de julio; núm. 37/2010, de 22 de enero, núm. 25/2009, de 22 de enero; núm. 417/2008, de 30 de junio; núm. 1472/2005, de 7 de diciembre; núm. 1378/2004 de 29 de noviembre; núm. 505/2004, de 21 de abril; núm. 743/2002, de 26 de abril.

⁵⁰ SSTS núm. 541/2017, de 12 de julio; núm. 41/2014 de 29 de enero; núm. 316/2012, de 30 de abril; núm. 25/2009, de 22 de enero.

ayuda que a la víctima le puedan prestar terceros una vez que la agresión ya ha sido perpetrada⁵¹.

3.3. Modalidades de alevosía tradicionales

Tradicionalmente, la jurisprudencia ha venido distinguiendo tres modalidades ejecutivas de naturaleza alevosa mediante las que el autor puede conjurar el riesgo generable por la víctima⁵²: la alevosía proditoria, la alevosía súbita o inopinada y la alevosía de desvalimiento.

- a) La alevosía proditoria -que constituye la forma tradicional de ataque alevoso- es equivalente a la traición, a la trampa o a la emboscada⁵³. Comprende todas aquellas situaciones en las que el agresor se oculta acometiendo a la víctima en un momento y lugar que aquella no espera (v. gr. atar el pomo de una puerta al pomo de la puerta de enfrente para evitar que la víctima pueda abrirla y huir en el momento en que se prenda fuego a la casa⁵⁴; esperar escondido tras un tabique y, aprovechándose de la escasa luz existente en el lugar, abordar a la víctima con un cuchillo de grandes dimensiones⁵⁵).
- b) La alevosía sorpresiva se caracteriza por el ataque súbito, inesperado, repentino e imprevisto. En estos casos, es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión lo que suprime la posibilidad de defensa por parte de la víctima al hallarse totalmente desprevenida ante el peligro que la acecha por no haber razón para el mismo⁵⁶. Y es que, quien no espera el ataque en la forma en que este se ejecuta difícilmente podrá prepararse contra él y reaccionar, al menos en la medida de posible, en consecuencia. En atención a ello, esta modalidad de alevosía se apreciará en aquellos casos en los que el ataque se produce sin previo aviso y sin que, previamente, haya ocurrido algo que indique una inminente agresión de forma que quepa preparar una posible defensa frente a la misma⁵⁷ (v. gr. ataques cometidos por la espalda sin mediar palabra⁵⁸; la utilización de un espray de autodefensa contra la víctima para proceder a clavarle, posteriormente, una navaja por la espalda⁵⁹; el acceso subrepticio en un domicilio quebrantando una orden de alejamiento que le permitió atacar a la víctima mientras estaba sentada en la taza del wc⁶⁰). Esta modalidad alevosa tendrá carácter sobrevenido en aquellos casos en los que, aun habiendo mediado un enfrentamiento previo, se produce, imprevisiblemente, un cambio cualitativo en la situación de modo que la forma de esta nueva acción comisiva no podía ser esperada por la víctima en modo alguno en función de las concretas

⁵¹ STS núm. 59/2021, de 27 de enero.

⁵² SSTS núm. 599/2012, de 11 de julio; núm. 474/2011, de 23 de mayo; núm. 1180/2010, de 22 de diciembre; núm. 965/2008, de 26 de diciembre.

⁵³ ARIAS EIBE, Manuel José: "La circunstancia agravante de alevosía...", cit., p. 14.

⁵⁴ SAP de Barcelona núm. 270/2021, de 18 de junio.

⁵⁵ STS núm. 717/2021, de 23 de septiembre.

⁵⁶ STS núm. 863/2010, de 11 de octubre.

⁵⁷ SAP de Las Palmas de Gran Canaria núm. 212/2021, de 28 de junio.

⁵⁸ SSTS núm. 74/2021, de 28 de enero; núm. 384/2019, de 23 de julio.

⁵⁹ SAP de Barcelona núm. 270/2021, de 18 de junio.

⁶⁰ SAP de Madrid núm. 318/2021, de 23 de junio.

circunstancias del hecho. Ello se observará, especialmente, cuando concurra una alteración sustancial en la potencia agresiva respecto al instrumento utilizado, el lugar anatómico de la agresión y la fuerza empleada⁶¹.

- c) La alevosía de desvalimiento consiste en el mero aprovechamiento de una especial situación de desamparo de la víctima acaecida bien por sus propias condiciones personales (niños de corta edad⁶², ancianos debilitados, enfermos graves, personas inválidas o convalecientes⁶³) bien por hallarse accidentalmente privada de aptitud para defenderse (personas dormidas⁶⁴, bajo los efectos de drogas o bebidas alcohólicas en fase letárgica o comatosa⁶⁵). Su característica diferenciadora respecto de las restantes modalidades de alevosía es que esa situación de indefensión resulta siempre ajena a la voluntad del autor en la medida en que no causa de forma activa la situación de indefensión, sino que esta es previa a su actuación⁶⁶. En consecuencia, esta situación de desvalimiento no concurrirá, a efectos de configurar la alevosía, en aquellos casos en que aquélla sea consecuencia natural de los primeros actos ejecutados por el agresor, sin solución de continuidad y sin carácter alevoso, sobre la víctima⁶⁷. La muerte de un ser desvalido que suponga por sí sola alevosía debe resolverse, conforme a la figura del concurso de normas, otorgando preferencia al asesinato alevoso (art. 139.1.1ª CP, con prisión de 15 a 25 años) frente al homicidio agravado por las circunstancias de la víctima (art. 138.2.a CP, con

⁶¹ SSTS núm. 434/2020, de 9 de septiembre; núm. 124/2018, de 15 de marzo; núm. 39/2017, de 31 de enero; núm. 235/2016, de 31 de marzo; núm. 90/2015, de 12 de febrero; núm. 838/2014, de 12 de diciembre; núm. 12/2014, de 24 de enero; núm. 527/2012, de 20 de junio; núm. 1180/2010, de 22 de diciembre; núm. 1053/2009, de 22 de octubre; núm. 640/2008, de 8 de octubre; núm. 147/2007, de 19 de febrero; núm. 1031/2003, de 8 de septiembre; núm. 178/2001, de 13 de febrero.

⁶² La aplicación por la jurisprudencia de la alevosía por desvalimiento en relación con niños se refiere a menores de muy corta edad: 4 años (STS núm. 657/2008, de 24 de octubre); 3 años (STS núm. 772/2004, de 16 de junio); 14 meses (STS núm. 978/2007, de 5 de noviembre); 3 meses (STS núm. 657/2008, de 24 de octubre). Tratándose de un recién nacido, su apreciación es automática al hallarse la víctima "en la situación de máxima inermidad que cabe imaginar" lo que garantiza una ejecución sin riesgo (SSTS núm. 335/2015, de 9 de junio; núm. 227/2014, de 19 de marzo). En el caso de delitos contra menores de diez o más años, la jurisprudencia aboga por su tipificación como un homicidio agravado en atención a la especial vulnerabilidad de la víctima por razón de su edad. MOYA GUILLÉN, Clara: "La especial vulnerabilidad como circunstancia agravante: resultado de una investigación sobre la jurisprudencia penal española", *Revista de Derecho Penal y Criminología*, núm. 24, 2020, p. 46.

⁶³ En el supuesto contemplado en la STSJ de País Vasco 5/2012, de 18 de octubre, la situación de desvalimiento era debido a una reciente operación de abdominoplastia que le limitaba notablemente su capacidad de movilidad.

⁶⁴ STS núm. 738/2003, de 27 de mayo.

⁶⁵ En la agresión mortal a embriagados agudos, la concurrencia de la alevosía de desvalimiento solo se apreciará cuando la víctima se halle inconsciente o privada de sentido. Por todas, STS núm. 395/2015, de 26 de febrero.

⁶⁶ En contra de su configuración como modalidad alevosa se pronuncian diversos autores -entre otros, MUÑOZ CONDE, 2020; MASIP DE LA ROSA, Luis Iván: *La alevosía. Su fundamento y análisis desde los fines de la pena*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2016. pp. 412-439; MIR PUIG, Santiago / GÓMEZ MARTÍN, Víctor: "Capítulo IV. De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal", en CORCOY BIDASOLO, Mirentxu / MIR PUIG, Santiago (dirs.): *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 1/2015 y LO 2/2015*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 132-133; ARIAS EIBE, Manuel José: "La circunstancia agravante de alevosía...", cit., p. 3; GÓMEZ RIVERO, 2000; PUENTE SEGURA, 1997- al no encajar en la definición legal del art. 22.1 CP que exige una acción positiva por parte del autor para causar la situación de indefensión de la víctima.

⁶⁷ A este respecto, la STS núm. 104/2014, de 14 de febrero señala que "cuando el estrangulamiento es el último acto ejecutivo de una agresión que comenzó de frente, con forcejeos, y, venciendo la resistencia opuesta por la víctima, se consigue doblegar sus esfuerzos por zafarse y postrarla sujetándole la garganta para asfixiarla, no hay alevosía".

prisión de 15 años y 1 día a 22 años y 6 meses), por aplicación de las reglas de especialidad y alternatividad (art. 8. 1ª y 4ª CP)⁶⁸.

Al margen de clasificaciones⁶⁹, siempre ilustrativas y clarificadoras, la circunstancia agravante de alevosía se aplicará a todos aquellos supuestos en los que, por el modo de practicarse la agresión, el órgano judicial pueda inferir el dolo específico del autor de cometer el delito eliminando el riesgo que pudiera proceder de una acción defensiva por parte del agredido o aprovechándose de su situación de indefensión⁷⁰. Así, de forma más casuística, podemos señalar como factores sustanciales cuya concurrencia, unidos a otros, viabilizan la calificación del ataque como alevoso los siguientes: el acorralamiento por diversos atacantes⁷¹, la hora en la que el ataque se produce (v. gr. de madrugada⁷²), el marco físico en el que se desarrolla la acción (v. gr. un lugar aislado⁷³, un edificio en construcción⁷⁴, un recinto cerrado de pequeñas dimensiones⁷⁵, una terraza⁷⁶, un callejón⁷⁷, una habitación de dimensiones mínimas⁷⁸ y en el que la única ventana se halla cerrada por una reja metálica⁷⁹, interior de un bar⁸⁰, cuarto de baño⁸¹, un garaje⁸², etc.), la desproporción de fuerzas entre la víctima y el agresor (v. gr. ataque por la espalda a las víctimas, de 80, 71 y 65 años respectivamente, por un hombre de 32 años golpeándolas en la parte posterior de la cabeza -zona occipital- con un objeto contundente⁸³)⁸⁴, las circunstancias de la víctima (v. gr. estado etílico⁸⁵), la carencia por parte del asaltado de armas o de instrumentos adecuados para repeler el ataque de un agresor que porta un arma con particular capacidad ofensiva (v.

⁶⁸ STS núm. 520/2018, de 31 de octubre.

⁶⁹ Escéptico en cuanto a su utilidad se muestra MATEOS BUSTAMANTE, José: *La alevosía en la actualidad: estudio histórico-jurídico y de política legislativa*, Tesis Doctoral, Universidad de Valladolid, 2021, p. 275, ante el peligro de "realizar la clasificación abstracta a partir de distintos grupos de casos que cumplen lo establecido en el artículo 22.1 del código penal, y a continuación sólo admitir la idoneidad alevosa de un medio si encaja en alguna de esas categorías, sacando ya de la ecuación al texto de la circunstancia en el código".

⁷⁰ STS núm. 299/2018, de 19 de junio.

⁷¹ SSTS núm. 626/2015, de 18 de octubre; núm. 1153/1997, de 24 de septiembre.

⁷² STS núm. 100/2019, de 26 de febrero. STSJ de Cataluña núm. rec. 7/2020, de 30 de noviembre. SAP de Madrid núm. 124/2020, de 14 de febrero.

⁷³ SSTS núm. 408/2019, de 19 de septiembre; núm. 351/2019, de 9 de julio.

⁷⁴ SAP de Granada núm. 324/2019, de 27 de agosto.

⁷⁵ SSTS núm. 536/2020, de 22 de octubre; núm. 408/2019, de 19 de septiembre.

⁷⁶ STS núm. 534/2019, de 5 de noviembre.

⁷⁷ STS núm. 18/2022, de 13 de enero.

⁷⁸ STSJ de Cataluña núm. 223/2022, de 7 de junio.

⁷⁹ STS núm. 747/2013, de 10 de octubre.

⁸⁰ STS núm. 626/2015, de 18 de octubre.

⁸¹ SSTS núm. 367/2021, de 30 de abril; núm. 163/2021, de 24 de febrero.

⁸² STS núm. 895/2011, de 15 de julio.

⁸³ STS núm. 719/2016, de 27 de septiembre.

⁸⁴ SSTS núm. 412/2022, de 27 de abril; núm. 408/2019, de 19 de septiembre. STSJ de Cataluña núm. 223/2022, de 7 de junio.

⁸⁵ SSTS núm. 412/2022, de 27 de abril; núm. 626/2015, de 18 de octubre; núm. 106/2013, de 27 de enero. STSJ de Cataluña núm. 223/2022, de 7 de junio.

gr. arma de fuego⁸⁶, arma blanca⁸⁷, barra metálica⁸⁸, un coche⁸⁹), el objeto empleado (v. gr. vehículo a motor circulando a gran velocidad, en continua aceleración, esto es, sin frenar en ningún momento, y dirigiendo la máquina contra las personas que allí se encontraban⁹⁰), la inmovilización de la víctima por el agresor con el peso de su cuerpo (v. gr. colocarse encima de ella⁹¹), sujetarla⁹², arrastrarla⁹³, tirarla al suelo boca abajo⁹⁴, atacarla por la espalda⁹⁵, etc.

3.4. La alevosía doméstica: su configuración desde una perspectiva de género

Recientemente, la doctrina jurisprudencial ha configurado una nueva categoría de alevosía, la denominada “alevosía doméstica o convivencial”. Se trata ésta de una modalidad específica de alevosía sorpresiva⁹⁶ basada en la relación de confianza entre el agresor y la víctima, hecho que genera en esta última una relajación de los recursos defensivos ante la imprevisibilidad de un eventual ataque que pudiera tener su origen en acciones de una persona a la que le une un estrecho vínculo personal derivado de la convivencia diaria^{97/98}, aunque esta no sea efectiva en el momento de producirse los

⁸⁶ SSTS núm. 907/2013, de 18 de noviembre; núm. 37/2010, de 22 enero; núm. 25/2009, de 22 enero; núm. 892/2007, de 29 octubre; núm. 815/2005, de 15 junio. A este respecto señala la STS núm. 492/2017, de 29 de junio, que “más indefensión que verse acometido mediante el disparo de un arma de fuego a corta distancia que proviene del agresor, sin ninguna posibilidad de defensa, no cabe imaginar”. En idénticos términos, las SSTS núm. 575/2022, de 9 de junio; núm. 419/2019, de 24 de septiembre.

⁸⁷ SSTS núm. 410/2022, de 27 de abril; núm. 367/2021, de 30 de abril; núm. 163/2021, de 24 de febrero; núm. 536/2020, de 22 de octubre; núm. 100/2019, de 26 de febrero; núm. 864/2014, de 14 de julio; núm. 467/2015, de 20 de julio.

⁸⁸ SAP de Málaga núm. 300/2020, de 17 de julio.

⁸⁹ STS núm. 839/2021, de 3 de noviembre.

⁹⁰ STS núm. 680/2022, de 6 de julio.

⁹¹ SSTS núm. 412/2022, de 27 de abril; núm. 59/2021, de 27 de enero; núm. 720/2020, de 30 de diciembre; núm. 1284/2009, de 10 de diciembre.

⁹² SSTS núm. 536/2020, de 22 de octubre; núm. 247/2018, de 24 de mayo.

⁹³ STS núm. 247/2018, de 24 de mayo.

⁹⁴ SSTS núm. 527/2021, de 29 de junio; núm. 720/2020, de 30 de diciembre.

⁹⁵ SSTS núm. 698/2022, de 11 de julio; núm. 686/2022, de 7 de julio; núm. 410/2022, de 27 de abril.

⁹⁶ MATEOS BUSTAMANTE, José: *La alevosía en la actualidad...*, cit., p. 281. SSTS núm. 154/2020, de 18 de mayo; núm. 299/2018 de 19 de junio.

⁹⁷ SSTS núm. 299/2018, de 19 de junio; núm. 161/2017, de 14 de marzo; núm. 39/2017, de 31 de enero; núm. 825/2015, de 2 de marzo; núm. 527/2012, de 29 de junio; núm. 16/2012, de 20 de enero; núm. 5166/2011, de 8 de julio; núm. 1284/2009, de 10 de diciembre; núm. 86/1998, de 15 de abril.

⁹⁸ A este respecto sintetiza MATEOS BUSTAMANTE, José: *La alevosía en la actualidad...*, cit., p. 273, que “la indefensión de la víctima (...) no procede en los casos de alevosía doméstica del concreto modo de actuar del autor o las concretas características del golpe, ni de las circunstancias espacio-temporales elegidas por el autor que dificulten o imposibiliten la defensa de la víctima, ni tampoco de una situación de indefensión general y *erga omnes* de la víctima, por lo que la alevosía convivencial no parece encajar en ninguna de las modalidades de alevosía (súbita, proditoria y por desvalimiento, respectivamente) (...), sino que la situación de indefensión y desvalimiento procedería de la confianza de la víctima respecto del autor (...)”. Por su parte, ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco Javier: “Asesinato”, en ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco Javier (dir.): *Tratado de Derecho penal. Parte Especial (I), Delitos contra las personas*, 3.^a ed. Comentada y corregida conforme a la LO 1/2015 y las LO 1 y 2/2019, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 178-189, considera que “(...) en el empeño de toda la sociedad en la lucha contra la violencia de género, y la repetición de escenarios en los que el varón se aprovecha para la causación de la muerte de la situación de confianza que suele reinar entre personas que viven juntas, ha llevado a la jurisprudencia, acertadamente a nuestro entender, (...) a subrayar una clase de alevosía que aun pudiendo ser encajada en algunas de las tradicionales, quiere incidir en ese fenómeno de la violencia de género aludida”.

hechos⁹⁹. Ello hace inexigible a la víctima que esté en permanente situación de alerta, controlando los actos del agresor y previendo, pues, un ataque que, por dicha convivencia, no fuera alevoso. En tales supuestos, el aseguramiento del resultado no requiere de otros medios que dobleguen la reacción defensiva de la víctima dada la absoluta falta de prevención sobre la posibilidad de un ataque.

Su apreciación tiene lugar, principalmente, cuando la comisión del hecho se produce en el domicilio familiar^{100/101}, en tanto que circunstancia que, como se acredita en numerosos casos, favorece e incrementa esa sensación de seguridad y clima de confianza del que se aprovecha el agresor. En este punto debemos recordar que, de conformidad con la jurisprudencia del TS, para que concurra la circunstancia agravante de alevosía “no es imprescindible que de antemano el agente busque y encuentre el modo más idóneo de ejecución, sino que es suficiente que se aproveche en cualquier momento y de forma consciente de la situación de indefensión de la víctima”¹⁰². En efecto, poco se puede imaginar la víctima que su pareja vaya a agredirla, hasta llegar incluso a acabar con su vida, en el marco distendido de una cena familiar¹⁰³, sentada la familia en el sofá del salón¹⁰⁴, cuando tiene en brazos a un bebé de pocos meses¹⁰⁵, en el momento en que está preparando la cena¹⁰⁶, tras ducharse¹⁰⁷ cuando se está dando crema¹⁰⁸, mientras se halla en la cama tras haber mantenido relaciones sexuales con su marido en las horas previas¹⁰⁹, cuando la víctima está en la habitación preparándose para dormir¹¹⁰ o ya acostada¹¹¹ y durmiendo en la cama común junto con su marido¹¹², etc. No puede racionalmente pensarse que, en los casos señalados, la víctima está

⁹⁹ STS núm. 615/2022, de 22 de junio.

¹⁰⁰ SSTS núm. 163/2021, de 24 de febrero; núm. 59/2021, de 27 de enero; núm. 360/2019, de 15 de julio; núm. 215/2019, de 24 de abril; núm. 696/2018, de 26 de diciembre; núm. 247/2018, de 24 de mayo; núm. 765/2017, de 27 de noviembre; núm. 616/2017, de 14 de septiembre; núm. 161/2017, de 14 de marzo; núm. 39/2017, de 31 de enero; núm. 51/2016, de 3 de febrero; núm. 122/2015, de 2 de marzo; núm. 747/2013, de 10 de octubre; núm. 527/2012, de 20 de junio. Bien en cierto que la concurrencia de esta circunstancia también se ha apreciado cuando las agresiones han tenido lugar en la habitación del hotel en que ambos pernoctaban. SAP de Pontevedra núm. 19/2019, de 6 de mayo.

¹⁰¹ De conformidad con los datos obrantes en el *Informe sobre los 1000 primeros casos de víctimas mortales por violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja*, CGPJ, Madrid, 2020, pp. 27-28, de los 992 casos de muertes por violencia de género con relación a los que se conoce el lugar en que la agresión fue acometida, el 75% (n= 700) de ellas tuvieron lugar en el interior del domicilio, común o de uno de los miembros de la pareja o expareja. Por su parte, en la investigación dirigida por GENOVÉS GARCÍA, Aurora: *Estudio sobre los casos de muerte por causa de violencia de género en Andalucía (2005-2015)*, Junta de Andalucía, 2016, pp. 38-40, pp. 41-42 y p. 131, se constató que el 78% de las muertes por violencia de género registradas en Andalucía durante el periodo 2005-2015 tuvieron lugar en el domicilio familiar y, dentro de éste, el 49,02% en el dormitorio.

¹⁰² ATS núm. 495/2022, de 7 de abril. SSTS núm. 39/2017, de 31 de enero; núm. 750/2016, de 11 de octubre; núm. 527/2012, de 29 de junio; núm. 1284/2009, de 10 de diciembre; núm. 1378/2004, de 29 de noviembre; núm. 1464/2003, de 4 de noviembre.

¹⁰³ SSTS núm. 39/2017, de 31 de enero; núm. 51/2016, de 3 de febrero.

¹⁰⁴ SSTS núm. 765/2017, de 27 de noviembre; núm. 39/2017, de 31 de enero; núm. 1026/2013, de 2 de diciembre.

¹⁰⁵ STS núm. 351/2019, de 9 de julio.

¹⁰⁶ STS núm. 720/2020, de 30 de diciembre.

¹⁰⁷ STS núm. 163/2021, de 24 de febrero.

¹⁰⁸ SAP de Pontevedra núm. 19/2019, de 6 de mayo.

¹⁰⁹ STSJ de Madrid núm. 12/2015, de 24 de junio.

¹¹⁰ STS núm. 247/2018, de 24 de mayo.

¹¹¹ STSJ de País Vasco 5/2012, de 18 de octubre. SAP de Barcelona núm. 572/2021, de 4 de octubre.

¹¹² SAP de Pontevedra núm. 52/2021, de 9 de noviembre.

preparada para un ataque de tal entidad y, mucho menos, para desplegar una defensa mínimamente eficaz, aun cuando a la acción haya precedido una previa discusión¹¹³.

La apreciación de la concurrencia de esta concreta modalidad de alevosía exige, en cierta medida, la existencia de una previa convivencia normalizada¹¹⁴. Sobre la base de esta premisa, autores como Masip de la Rosa concluyen que “la aplicación de este criterio a los casos de violencia de género conduciría siempre a negar la circunstancia, dado que la convivencia lo que engendró fue, en cambio, cierta seguridad o confianza de la víctima en poder ser atacada en cualquier momento”¹¹⁵. A tenor de los datos antes expuestos, la aplicación de la alevosía doméstica no podría tener lugar, prácticamente, con relación a ninguno de las muertes por violencia de género registradas entre mujeres mayores de 61 años. Se trata, no obstante, de una conclusión precipitada que desconoce la realidad psicosocial de estas víctimas y evidencia, en nuestra opinión, una carencia de perspectiva de género en el análisis¹¹⁶. Hemos constatado que la violencia de género en las mujeres mayores de 61 años se retrotrae al inicio de la relación y se prolonga durante décadas, siendo esta persistencia en el tiempo uno de sus rasgos diferenciadores¹¹⁷. La interiorización de las creencias en cuanto a los roles de género y las relaciones de pareja por parte de una generación que no ha sido educada en la igualdad y en las que se observa el fenómeno de la transmisión intergeneracional de la violencia¹¹⁸ las lleva a normalizar la violencia vivida¹¹⁹ y, ante la activación de mecanismos de indefensión aprendida¹²⁰, a minimizar los riesgos de que las acciones agresivas incrementen tanto su gravedad como para atentar contra su vida. A ello debe sumarse la situación de sometimiento y sumisión a los designios del agresor por parte de unas víctimas que presentan una deteriorada salud (física y psíquica) resultado de

¹¹³ A este respecto, se señala en la STS núm. 1026/2013, de 2 de diciembre que “en el previo cierre de la puerta, dejando fuera al recurrente, y la violenta discusión sostenida, no cabe ver un escenario apto para que la víctima intuyese o pudiese pronosticar o pasarle por la cabeza que unos momentos después su marido, humillado o no, más o menos encolerizado (...) le iba a disparar con el arma mientras descansaba en un sofá. (...) aquí la alevosía descansa sobre la absoluta imprevisibilidad de esa modalidad de ataque, cuando ya ha cesado la disputa, y por más que el clima de fuerte tensión persistiese y latiese en el ambiente”.

¹¹⁴ En esta línea parece pronunciarse la SAP de Pontevedra núm. 58/2021, de 22 de noviembre al señalar que “no se considera que se esté en presencia de la alevosía doméstica (...), en tanto las relaciones entre las partes no eran buenas (...)”.

¹¹⁵ MASIP DE LA ROSA, Luis Iván: *La alevosía...*, cit., p. 442.

¹¹⁶ DAMONTI, Paola / ITURBIDE RODRIGO, Ruth: “Violencia de género en la pareja en mujeres mayores. Obstáculos específicos a la búsqueda de ayuda y a la separación”, *Investigaciones feministas*, vol. 12, núm. 1, 2021, pp. 226-227.

¹¹⁷ HERNANDO GÓMEZ, Mentxu / LAESPADA, Teresa: “Víctimas de violencia de género mayores de sesenta y cinco años...”, cit., p. 7; JIMÉNEZ JAÉN, Marta Esther (dir.): *Proyecto GAIA: Estudio sobre la situación de las mujeres mayores de 65 años...*, cit., p. 90; RAMOS TORO, Mónica (coord.): *Diagnóstico de la violencia de género...*, cit., pp. 43-44; MENESES FALCÓN, Carmen / CHARRO BAENA, Belén: “¿Se debe cambiar la intervención para las mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de su pareja?”, *Atención Primaria*, vol. 51, núm. 7, 2019, p. 458; RED2RED: *La violencia de género contra las mujeres mayores...*, cit., p. 50; GRACIA IBÁÑEZ, Jorge: “Una mirada interseccional...”, cit., p. 553.

¹¹⁸ JIMÉNEZ JAÉN, Marta Esther (dir.): *Proyecto GAIA: Estudio sobre la situación de las mujeres mayores de 65 años...*, cit., pp. 90-91.

¹¹⁹ DAMONTI, Paola / ITURBIDE RODRIGO, Ruth: “Violencia de género en la pareja en mujeres mayores...”, cit., p. 230; DAMONTI, Paola / ITURBIDE RODRIGO, Rut / AMIGOT LEACHE, Patricia: *Violencia contra las mujeres mayores...*, cit., pp. 17-18; JIMÉNEZ JAÉN, Marta Esther (dir.): *Proyecto GAIA: Estudio sobre la situación de las mujeres mayores de 65 años...*, cit., p. 92; RED2RED: *La violencia de género contra las mujeres mayores...*, cit., pp. 55-56; GRACIA IBÁÑEZ, Jorge: “Una mirada interseccional...”, cit., p. 560.

¹²⁰ DAMONTI, Paola / ITURBIDE RODRIGO, Rut / AMIGOT LEACHE, Patricia: *Violencia contra las mujeres mayores...*, cit., pp. 84-85.

años de maltrato¹²¹ que acrecienta su vulnerabilidad ante nuevas agresiones¹²². Precisamente esto -la constatación por parte del autor de la nula voluntad de la víctima de defenderse de sus ataques como respuesta al proceso de indefensión aprendida- es aprovechado de manera consciente y voluntaria por aquél para acometer su agresión mortal mediando en su actuación, por tanto, un conocimiento previo de la especial situación de indefensión física y psíquica de la víctima derivaba, precisamente, de anteriores actuaciones del autor¹²³. Aquí reside el fundamento de la apreciación de la concurrencia de la circunstancia agravante de alevosía doméstica en las agresiones mortales por violencia de género que se acometen tras años de malos tratos.

En consecuencia, la circunstancia agravante de alevosía podrá ser apreciada en aquellos casos en los que, pese a haberse registrado discusiones¹²⁴ o, incluso, actos de violencia de género previos, su entidad y prolongación en el tiempo no permitiesen presagiar una eventual escalada de gravedad de tal entidad en la conducta del agresor¹²⁵. A este respecto, como se señala en la STSJ del País Vasco de 18 de octubre de 2012, “no resulta lógico y si contrario a las máximas de experiencia deducir que cualquier persona que tiene una discusión verbal con otra deba esperar una agresión de ésta con un arma”, circunstancia que, lógicamente, resulta sorpresiva para la acometida^{126/127}. Asimismo, la aceptación de la existencia de episodios previos de malos tratos “no puede llevar consigo ‘ser esperable’ por la víctima una reacción” consistente en una agresividad brutal que se tradujo en el asesamiento de ocho puñaladas¹²⁸. A la víctima no puede exigírsele estar en alerta las 24 horas del día por tiempo indefinido ni convertirse su derecho a defenderse (art. 20.4 CP) en una obligación.

Tampoco es óbice para su estimación el hecho de que, como apunta la STSJ de Madrid de 16 de mayo de 2019, el agresor tenga una prohibición de aproximarse a la víctima ya que, si aquella accedió a permanecer en su compañía y a entregarle las llaves de su domicilio para que accediese al mismo de forma indiscriminada, lo hizo en la confianza de que los actos de violencia de género no volverían a repetirse y, mucho

¹²¹ ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco Javier: “Asesinato”, cit., pp. 178-189; DAMONTI, Paola / ITURBIDE RODRIGO, Rut / AMIGOT LEACHE, Patricia: *Violencia contra las mujeres mayores...*, cit., pp. 85-86.

¹²² HERNANDO GÓMEZ, Mentxu / LAESPADA, Teresa: “Víctimas de violencia de género mayores de sesenta y cinco años...”, cit., p. 10, p. 12 y p. 13,

¹²³ ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco Javier: “Asesinato”, cit., pp. 178-189. STS núm. 20/2011, de 27 de enero. STSJ de Cataluña núm. rec. 3/2017, de 15 de mayo. STS núm. 20/2011, de 27 de enero.

¹²⁴ A este respecto, la STSJ de Castilla-La Mancha núm. 25/2020, de 24 de septiembre, relata como en el caso de autos la víctima no había denunciado previamente agresiones o lesiones por parte de su pareja, si bien los hijos atestiguan frecuentes y, en ocasiones, fuertes discusiones entre la pareja. El acusado también manifestó que nunca había agredido a su mujer, de lo cual se infiere que poco podría imaginar la víctima el inminente peligro que su vida corría.

¹²⁵ SSTS núm. 418/2021, de 19 de mayo; núm. 765/2017, de 27 de noviembre; núm. 409/2012, de 20 de enero; núm. 53/2009, de 22 de octubre; núm. 640/2008, de 8 de octubre; núm. 147/2007, de 19 de febrero. En atención a ello, no se aprecia la concurrencia de alevosía doméstica cuando la agresión mortal tiene lugar tras recibir la víctima, en las horas previas a regresar al domicilio en el que ambos convivían pese a estar vigente una orden de alejamiento, amenazas de muerte. STS núm. 16/2012, de 20 de enero.

¹²⁶ STSJ de País Vasco núm. 5/2012, de 18 de octubre. En este mismo sentido se pronuncia la STS núm. 765/2017, de 27 de noviembre conforme a la que “hay que insistir en que un enfrentamiento verbal no es telón de fondo que permitiese prever, imaginar o augurar un ataque homicida como el que se produjo”.

¹²⁷ Así, a título ejemplificativo, no es lógico imaginar que tras haber estado bebiendo en distintos establecimientos de ocio y enzarzarse en una discusión en el camino de regreso, ello finalice con el agresor alcanzando un objeto contundente situado en la entrada del domicilio con la finalidad de golpear a la víctima en la cabeza y acabar con su vida. STS núm. 527/2012, de 20 de junio.

¹²⁸ STS núm. 247/2018, de 24 de mayo.

menos, que la atacase mortalmente con un cuchillo tras haber pasado la mañana de compras y tomando algo con un grupo de amigos¹²⁹.

IV. CONCLUSIONES

La violencia de género que sufren las mujeres mayores ha permanecido invisibilizada socialmente al no encajar en el perfil prototipo de víctima. Estas presentan unas características diferenciales respecto al resto de las víctimas de violencia de género debido a la confluencia de diversos factores socioeducativos vinculados al contexto en que aquéllas han sido socializadas. Ello condiciona, notablemente, la forma en la que afrontan el maltrato físico y psicológico al que se ven sometidas. A esto se suma su mayor desconocimiento de la existencia de la LOVG y, en consecuencia, de los recursos asistenciales puestos a su disposición, así como de los derechos de que son titulares.

La aplicación de las normas jurídicas no puede permanecer ajena a esta realidad sociológica, sino que debe imbricar su interpretación conforme a lo preceptuado en el art. 4 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Reflejo de ello es, precisamente, la nueva modalidad de alevosía doméstica o convivencial creada por el TS y su aplicación, en los términos antes expuestos, a las víctimas mortales por violencia de género mayores de 61 años.

V. BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco Javier: "Asesinato", en ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco Javier (dir.): *Tratado de Derecho penal. Parte Especial (I), Delitos contra las personas*, 3.ª ed. Comentada y corregida conforme a la LO 1/2015 y las LO 1 y 2/2019, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021.

ARIAS EIBE, Manuel José: "La circunstancia agravante de alevosía: estudio legal, dogmático-penal y jurisprudencial", *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (RECPC)*, 07-03, 2005, pp. 1-36.

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: *Informe sobre los 1000 primeros casos de víctimas mortales por violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja*, Madrid, 2020.

DAMONTI, Paola / ITURBIDE RODRIGO, Ruth: "Violencia de género en la pareja en mujeres mayores. Obstáculos específicos a la búsqueda de ayuda y a la separación", *Investigaciones feministas*, vol. 12, núm. 1, 2021, pp. 225-236.

DAMONTI, Paola / ITURBIDE RODRIGO, Rut / AMIGOT LEACHE, Patricia: *Violencia contra las mujeres mayores. Interacción del sexismo y edadismo*, Instituto Navarro para la Igualdad, Pamplona, 2020.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: *Macroencuesta de violencia contra la mujer*, Ministerio de Igualdad, Madrid, 2020.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO / CRUZ ROJA ESPAÑOLA: *Estudio sobre las mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de*

¹²⁹ STSJ de Madrid núm. 84/2019, de 16 de mayo. En este mismo sentido se pronuncia la SAP de Las Palmas de Gran Canaria núm. 248/2021, de 15 de julio.

género, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Madrid, 2019.

FERNÁNDEZ TERUELO, Javier Gustavo: “Feminicidios de género: Evolución real del fenómeno, el suicidio del agresor y la incidencia del tratamiento mediático”, *REIC*, núm. 9, 2011, pp. 1-27.

FUNDACIÓN EDE: *La variable edad en la intervención con las mujeres víctimas de violencia de género*, Fundación EDE, Euskadi, 2010.

GENOVÉS GARCÍA, Aurora: *Estudio sobre los casos de muerte por causa de violencia de género en Andalucía (2005-2015)*, Junta de Andalucía, 2016.

GÓMEZ PLAZA, Ana / VILLAJOS POZUELO, Sandra / CANDEIRA DE ANDRÉS, Lucía / HERNÁNDEZ GOMEZ, Ayin: *Estudios sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en verbalizar su situación*, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Madrid, 2019.

GRACIA IBÁÑEZ, Jorge: “Una mirada interseccional sobre la violencia de género contra las mujeres mayores”, en *Oñati Socio-Legal Series (on line)*, 5 (2), 2015, pp. 547-569.

- “La violencia de género contra las mujeres mayores. Un acercamiento socio-jurídico”, *Derechos y libertades: Revista de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos*, núm. 27, 2012, pp. 299-326.

HERNANDO GÓMEZ, Mentxu / LAESPADA, Teresa: “Víctimas de violencia de género mayores de sesenta y cinco años: análisis interseccional de vulnerabilidades y nuevas formas de maltrato”, *Zerbitzuan: Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria*, núm. 75, 2021, pp. 5-21.

JIMÉNEZ JAÉN, Marta Esther (dir.): *Proyecto GAIA: Estudio sobre la situación de las mujeres mayores de 65 años que sufren violencia de género en la Isla de Tenerife*, Universidad de la Laguna, Tenerife, 2021.

LAURENZO COPELLO, Patricia: “La violencia de género en la ley integral: valoración político-criminal”, *RECPC*, 07-08, 2005, pp. 1-23.

MASIP DE LA ROSA, Luis Iván: *La alevosía. Su fundamento y análisis desde los fines de la pena*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2016.

MATEOS BUSTAMANTE, José: *La alevosía en la actualidad: estudio histórico-jurídico y de política legislativa*, Tesis Doctoral, Universidad de Valladolid, 2021.

MEIL LANDERWERLIN, Gerardo: *Percepción social de la violencia de género*, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2014.

MENESES FALCÓN, Carmen / CHARRO BAENA, Belén: “¿Se debe cambiar la intervención para las mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de su pareja?”, *Atención Primaria*, vol. 51, núm. 7, 2019, pp. 458-459.

MIR PUIG, Santiago / GÓMEZ MARTÍN, Víctor: “Capítulo IV. De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal”, en CORCOY BIDASOLO, Mirentxu / MIR PUIG, Santiago (dirs.): *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 1/2015 y LO 2/2015*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.

MOYA GUILLÉN, Clara: “La especial vulnerabilidad como circunstancia agravante: resultado de una investigación sobre la jurisprudencia penal española”, *Revista de Derecho Penal y Criminología*, núm. 24, 2020, pp. 13-58.

ORTEGA FERNÁNDEZ, M^a Concepción: “Reflexiones sobre la alevosía doméstica: análisis jurisprudencial”, en GALÁN MUÑOZ, Alfonso / MENDOZA CALDERÓN, Silvia (coords.): *Derecho Penal y política criminal en tiempos convulsos. Libro Homenaje a la Profa. Dra. María Isabel Martínez González*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 223-236.

PAZ BERMÚDEZ, María / MELÉNDEZ DOMÍNGUEZ, Montserrat: “Análisis epidemiológico de la violencia de género en la Unión Europea”, *Anales de Psicología*, 2020, vol. 36, nº 3, pp. 380-385 <https://doi.org/10.6018/analesps.428611>

PÉREZ RIVAS, Natalia: *Los derechos de la víctima en el sistema penal español*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.

RAMOS TORO, Mónica (coord.): *Diagnóstico de la violencia de género que sufren las mujeres mayores de 60 años en la ciudad de Madrid*, Dirección General de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid, 2020.

RED2RED: *La violencia de género contra las mujeres mayores en la población aragonesa*, Zaragoza, Instituto Aragonés de la Mujer, 2018.

RÚA VIEITES, Antonio / CHARRO BAENA, María Belén / UROZ OLIVARES, Jorge / MENESES FALCÓN, María del Carmen: *La violencia de género en la pareja o en la expareja de mujeres mayores de 60 años*, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 2018.

WORLD HEALTH ORGANIZATION: *Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence*, WHO Press, Geneva, 2013. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241564625>